

№ 1/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA
IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Karimova M.A. Zamonaviy oliy ta'lim talabalarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini o'rganish va yuksaltirish 4

PEDAGOGIKA

Hasanov Sh. A. Filolog-talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslari 7

Абдуллаева А.Э. Эффективные и современные методы преподавания иностранного языка студентам фармацевтического направления 14

Musaeva G.I. Tibbiyot talablari uchun ingliz tili: aforizmlar ishlatilishidagi xatolar . 19

Kenjayeva N.D. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida lotin tilini o'qitishining ahamiyati 23

Matyusupova Sh.B. The importance of using modern methodology in teaching latin language 25

Axmedova T.B. Analyzing the advantages and disadvantages of online teaching: results of research 29

Mirazimova S.B. Innovative approaches to teaching pharmaceutical terminology in english 32

Ergasheva S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish bosqichlari va psixologiyas 34

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Azamova S.A. Ekologik globalashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari 38

TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA LOTIN TILINI O'QITISHINING AHAMIYATI

Kenjayeva Nigora Davladovna

Toshkent farmatsevtika instituti.

Annotatsiya: *Ushbu maqola lotin tilining tibbiyotdagi doimiy ta'siri, uning terminologiya, anatomik nomenklatura va ilmiy nutqdagi ro'liga bag'ishlangan. Maqolada lotin tilining tibbiyotdagi aniqligi va universalligi, tibbiy ta'limdagi ahamiyati xususida so'z yuritiladi. Suningdek, tahlil qilish orqali lotin tilining tibbiyot, sog'liqni saqlash amaliyoti va nutqini qadim zamonlardan to hozirgi kungacha shakllanishi ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *lotin yozuvi, ibora, tibbiy matn, tarixiy kontekst, anatomik nomenklatura, tibbiy ta'lim.*

Аннотация: *В этой статье рассматривается непреходящее влияние латинского языка в медицине с акцентом на его роль в терминологии, анатомической номенклатуре и научном дискурсе. В статье подчеркивается точность и универсальность латинского языка в медицинском общении и его значение для медицинского образования. Проведя анализ, статья подчеркивает наследие латыни как основополагающего языка медицины, формирующего практику и дискурс здравоохранения с древнейших времен до наших дней.*

Ключевые слова: *Ранние медицинские тексты, эпоха Возрождения, исторический контекст, анатомическая номенклатура, медицинское образование, латинские фразы.*

Annotation: *This article explores Latin's enduring influence in medicine, focusing on its role in terminology, anatomical nomenclature, and scientific discourse. It highlights Latin's precision and universality in medical communication and its significance in medical education. Through its analysis, the article emphasizes Latin's legacy as a foundational language of medicine, shaping the practice and discourse of healthcare from ancient times to the present day.*

Key words: *Early medical texts, the Renaissance, historical context, anatomical nomenclature, medical education, Latin phrases.*

Lotin tibbiyotining ildizlari qadimgi Yunoniston va Rimga borib taqaladi. Dastlabki tibbiy matnlar, shu jumladan Gippokrat va Galen asarlari, lotin va yunon tillarida yozilgan bo'lib tibbiy bilimlar uchun asos bo'lgan. Uyg'onish davri boshlanishi bilan lotin tili ilmiy va tibbiy aloqa tili sifatida qayta tiklanib, Evropa bo'ylab olimlar o'rtasida umumiy leksikani rivojlantirdi. Bugungi kunda lotin tili tibbiy terminologiyaning asosi bo'lib xizmat qilmoqda va sog'liqni saqlash mutaxassislariga anatomik tuzilmalar, fiziologik jarayonlar va tibbiy muolajalarni tavsiflash uchun umumiy tilni taqdim etadi. Uning aniqligi va ravshanligi klinik amaliyotda, tadqiqotlarda va ta'limda ajralmas holga keltiradi, tibbiy aloqada aniqlik va izchillikni ta'minlaydi. Tibbiyotning lingvistik asoslarini tushunish orqali biz sog'liqni saqlash amaliyoti va nutqini shakllantirishda lotin tilining tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy dolzarbligi to'g'risida tushunchaga ega bo'lamiz.

Lotin tilining tibbiyotdagi ahamiyatini qadimgi Yunoniston va Rimda ko'rish mumkin. Bu yerda dastlabki tibbiy matnlar lotin va yunon tillarida yozilgan. Uyg'onish davri klassik tillarga bo'lgan qiziqishni qayta tikladi va lotin tilini ilmiy izlanishlar va tibbiy nutq tili sifatida qabul qilishga olib keldi. Lotin tili tibbiyotning universal tiliga aylanib, chegaralar va madaniyatlar bo'ylab olimlar o'rtasida aloqani osonlashtirdi [1].

Lotin prefikslari, qo'shimchalari va ildiz so'zlarini tushunish sog'liqni saqlash mutaxassislariga murakkab tibbiy atamalarni ochish va butun dunyo bo'ylab hamkasblari bilan samarali muloqot qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, lotin tibbiy terminologiyada izchillik va aniqlikni ta'minlaydi, noto'g'ri aloqa va klinik amaliyotdagi xatolar xavfini kamaytiradi. Ko'pgina tibbiy atamalar va iboralar lotin tilidan olingan. Masalan: "Ad hoc" (shu

maqsadda), “Ad lib” (erkin), “Post-mortem” (o’limdan keyin), “Cirrhosis” (sarg’ish), “Ante meridiem” (peshindan oldin) [2].

Lotin tilining anatomik nomlashga tavsiflovchi va tizimli yondashuvi asrlar davomida saqlanib kelgan. Bilak uchun “karpus” va son suyagi uchun “femur” kabi lotin atamalari anatomik tuzilmalar uchun standartlashtirilgan yorliqlarni beradi. Anatomik nomenklaturada lotin tilidan foydalanish tibbiy aloqada aniqlikni ta’minlaydi, anatomiyani fanlar bo’yicha o’rganish va amaliyotini osonlashtiradi [3,4].

Lotin tili ilmiy nutqlarni, xususan, akademik jurnallarda, darsliklarda va tibbiy konferentsiyalarda davom ettirmoqda. Lotin iboralari, qisqartmalar va belgilar odatda tibbiy tushunchalar, tibbiy jarayonlar va tasniflarni belgilash uchun ishlatiladi. Lotin tili bilan tanishish sog’liqni saqlash mutaxassislariga ilmiy adabiyotlar bilan shug’ullanish, tadqiqot natijalarini sharhlash va tibbiy bilimlarning rivojlanishiga hissa qo’shish imkonini beradi [5].

Lotin tili tibbiy ta’limning ajralmas qismi bo’lib qolmoqda. Ko’plab tibbiyot maktablari o’zlarining o’quv dasturlariga lotin tili kurslarini kiritadilar. Lotin tilini o’rganish nafaqat talabalarning tibbiy terminologiya haqidagi tushunchalarini oshiradi, balki tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini va tibbiyotning tarixiy ildizlarini qadrlashni rivojlantiradi. Bundan tashqari, lotin tilini bilish sog’liqni saqlash mutaxassislariga turli xil lingvistik kelib chiqishi bo’lgan hamkasblar va bemorlar bilan samarali muloqot qilish imkoniyatini beradi [6].

Xulosa qilib aytganda, lotin tilining tibbiy terminologiya, anatomik nomenklatura va ilmiy nutqdagi roli uning zamonaviy sog’liqni saqlash sohasida ajralmasligini ko’rsatadi. Lotin tili nomlashga tizimli va tavsiflovchi yondashuvi orqali sog’liqni saqlash mutaxassislariga chegaralar va fanlar bo’ylab samarali va aniq muloqot qilish uchun universal tilni taqdim etadi. Uning tibbiy ta’limda qo’llanilishi sog’liqni saqlash sohasiga intilayotgan mutaxassislar orasida tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini va tarixiy qadrlashni rivojlantiradi, ilmiy adabiyotlarda uning mavjudligi tibbiy bilimlar va yutuqlarni tarqatishga yordam beradi.

Bundan tashqari, lotin tili o’tmish va hozirgi zamon o’rtasidagi ko’prik bo’lib, bizni zamonaviy tibbiyotga asos solgan tibbiyot kashshoflari va olimlarining boy merosi bilan bog’laydi. Lotin tili ko’nikmalarini qabul qilib, sog’liqni saqlash sohasi mutaxassislari ushbu merosni hurmat qilishadi va tibbiyot kasbini belgilaydigan aniqlik va professionallik standartlarini qo’llab-quvvatlaydilar. Lotin tilining tibbiyotdagi doimiy merosi sog’liqni saqlash tili, amaliyoti va madaniyatini shakllantirishdagi ta’sirini ko’rsatadi. Lotin tilining tibbiy ta’lim va amaliyotga qo’shilishi, uning merosi sog’liqni saqlash mutaxassislarining kelajak avlodlarini boyitishda va ilhomlantirishda davom etishini ta’minlaydi, inson tanasi, ongi va ruhini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kenjaeva N.D., Abdullaeva A.E., Akhmedova T.B. “New pedagogical technologies in teaching foreign language to the students of non-philological institutions” *Academia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 2021, 68-75
2. Kenjaeva N.D. Development of english writing skills, *Modern Science and Research*, 2024/1/7, 87-90
3. Kenjaeva N.D. Methods of Teaching Latin Language, *Miasto Przyszłości*, 354-356
4. Khudoyqulova D.K., Matyusupova Sh.B., Suyundikov N.S. Teaching pharmaceutical terms and their basic peculiarities, *Academia: An international multidisciplinary research journal*, 2021, 130-135
5. Suyundikov N.S. Kenjaeva N.D., Matyusupova Sh.B., *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 2020/2, 144-147

UO'K. 80.811.111 K-35

THE IMPORTANCE OF USING MODERN METHODOLOGY IN TEACHING LATIN LANGUAGE

Matyusupova Shakarjon Bakmamatovna

Tashkent Pharmaceutical Institute.

Аннотация: *Использование структурной методике в преподавании латинского языка представляет собой отход от традиционных методов обучения. Этот подход ставит во главу угла изучение языковых структур, контекстуальное понимание и активные стратегии обучения. Уделяя особое внимание анализу синтаксиса, морфологии и семантики латинского языка, студенты развивают более глубокое понимание языка, чем простое запоминание лексики и грамматических правил. Кроме того, использование контекстуальных стратегий обучения погружает студентов в исторический, литературный и культурный контекст латыни, способствуя целостному восприятию языка и его значения. Такой интерактивный подход не только повышает уровень владения языком, но и развивает любознательность, творческие способности и привычку учиться на протяжении всей жизни. Применяя эту инновационную методiku, преподаватели могут создать увлекательный и насыщенный учебный опыт, который будет способствовать более глубокому пониманию и восприятию латинского языка и культуры своими учениками.*

Ключевые слова: *методология, латинский язык, лингвистические структуры, контекстуальное обучение, стратегии активного обучения, критическое мышление, исторический контекст.*

Annotatsiya: *Maqolada lotin tilini o'qitishda an'anaviy o'qitish usullaridan voz kechish, ushbu yondashuv lingvistik tuzilmalarni o'rganish, kontekstual tushunish va faol o'rganish strategiyalarini birinchi o'ringa qo'yish haqida fikrlar bildirilgan. Bundan tashqari, lotin sintaksisi, morfologiyasi va semantikasini tahlil qilish talabalar lug'at va grammatika qoidalarini yodlashdan tashqari tilni chuqurroq tushunishni rivojlantirishi ko'rib chiqilgan. Kontekstli ta'lim strategiyalarini birlashtirish talabalarini lotin tilining tarixiy, adabiy va madaniy kontekstiga singdiradi, tilni va uning ahamiyatini yaxlit baholashga yordam beradi. Umuman olganda, lotin tili ta'limidagi tarkibiy metodologiya o'quvchilarga lingvistik bilim, madaniy ong va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradigan o'qitishga dinamik va samarali yondashuvni taklif etadi. Ushbu innovatsion metodologiyani qo'llash orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilari orasida lotin tili va madaniyatini chuqurroq anglash va qadrlashga ilhomlantiradigan qiziqarli va boyituvchi o'quv tajribalarini yaratishlari mumkin ekanligi ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *lotin tili, metodologiya, lingvistik tuzilma, kontekst, tanqidiy fikrlash, tarixiy kontekst.*

Annotation: *In this article, the rejection of traditional methodology in teaching Latin Language is represented. This approach prioritizes The exploration of Linguistic Structures, Contextual understanding, and Active learning Strategies. By emphasizing the analysis of Latin syntax, Morphology, and semantics, students develop a deeper comprehension of the language beyond memorization of vocabulary and Grammar Rules. Additionally, integrating Contextual learning strategies immerses students in the historical, Literary, and cultural context of Latin, fostering a Holistic appreciation for the language and its significance. Active learning Strategies play a central role in structural methodology, encouraging student participation, critical thinking, and problem-solving skills. Students engage with Latin texts in meaningful ways, applying their knowledge in Authentic contexts. Overall, Structural methodology in Latin Language education offers a dynamic and effective approach to instruction, Empowering students to develop Linguistic proficiency, cultural awareness, and critical thinking skills. By embracing this Innovative methodology, educators can create engaging and enriching learning experiences that inspire A Deeper understanding and appreciation of Latin language and culture Among their students.*

Key words: *latin language, linguistic structures, Contextual learning, Active Learning Strategies, critical thinking skills, Historical context, Cultural appreciation.*

